

DO MAPPIN AO SESC: A TRAJETÓRIA DO EDIFÍCIO JOÃO BRÍCOLA

From Mappin Stores to SESC: the trajectory of the Joao Bricola Building

Del Mappin Al Sesc: La Trayectoria del Edificio João Bricola

VASCONCELOS, Hermógenes Moussallem

Arquiteto e Urbanista

Universidade da Amazônia

hermogenes@gmail.com

RESUMO

Este estudo analisa a trajetória do Edifício João Brícola, conhecido como *prédio do Mappin*, que abrigou a famosa loja de departamentos por 60 anos no centro de São Paulo. Defende que o edifício é um importante coadjuvante na história da cidade, e seu recente fechamento, após 84 anos, induz a reflexão sobre o quadro da crescente ociosidade dos edifícios e da vulnerabilidade social, tão latentes na área central da cidade. Sugere que a história do edifício, através dos atores envolvidos, possa servir de substrato para uma reflexão através do materialismo histórico e ajudar na compreensão do movimento de ascensão e declínio do território onde está inserido.

Palavras-chave: Brícola. Mappin. SESC.

ABSTRACT

This paper analyzes the trajectory of the João Brícola Building, known as the Mappin building, which housed the famous department store for 60 years in the center of São Paulo. It argues that the building is an important contributor to the city's history and its recent closure, after 84 years, prompts reflection on the growing idleness of buildings and social vulnerability, so latent in the central area of the city. It suggests that the history of the building, through the actors involved, can serve as a substrate for reflection through historical materialism and help in understanding the rise and fall of the territory where it is located.

Keywords: Bricola. Mappin. SESC.

RESUMEN

Este estudio analiza la trayectoria del Edificio João Brícola, conocido como Edificio Mappin, que albergó la famosa tienda por departamentos durante 60 años en el centro de São Paulo. Argumenta que el edificio es un importante contribuyente a la historia de la ciudad y su reciente cierre, después de 84 años, invita a reflexionar sobre la creciente ociosidad de las edificaciones y la vulnerabilidad social, tan latente en la zona central de la ciudad. Sugiere que la historia del edificio, a través de los actores involucrados, puede servir como sustrato de reflexión a través del materialismo histórico y ayudar a comprender el auge y caída del territorio donde se ubica.

Palabras clave: Brícola. Mappin. SESC.

DO MAPPIN AO SESC: A TRAJETÓRIA DO EDIFÍCIO JOÃO BRÍCOLA

Introdução

A escolha do objeto deste estudo partiu de um acontecimento específico: o encerramento das portas do Edifício João Brícola em 03 de março de 2023. Foi o fim do contrato de sua última inquilina, a Casas Bahia, que ali permaneceu nos últimos dezenove anos. Não obstante, o edifício ainda é lembrado como *prédio do Mappin*, referência nacional, por mais de 60 anos, em lojas de departamentos.

O edifício moderno fica localizado na praça Ramos de Azevedo, a poucos metros do Viaduto do Chá, um dos principais cartões postais de São Paulo, e com o qual estabelece interessante diálogo, ambas obras do mesmo arquiteto, Elisiário Antônio da Cunha Bahiana. Apesar de ser um notável exemplar *art déco*, é mais lembrado pelo seu uso do que por seus atributos estéticos.

O abaixar das portas nos convida a reflexões pelas várias camadas de simbolismo que contém. Outrora atraía multidões, brilhava com seus letreiros e vitrines e dinamizava o espaço urbano; hoje evoca a *incerteza*, não de si, que parece ter garantida a sua salvaguarda, mas da relação do homem com o espaço público tradicional, com as calçadas, com o comércio de rua, até chegarmos à consciência da contradição entre a ociosidade de tantos imóveis em meio à indigna condição de vulnerabilidade daqueles que habitam suas marquises, alegoria da brutal desigualdade social que assombra nossa sociedade. Portanto, questões que extrapolam a concretude de suas paredes e nos conduzem a uma abordagem ontológica do prédio.

Partindo de pesquisa bibliográfica e iconográfica, afirmamos que o edifício, de sua construção até hoje, desempenha papel relevante na história de São Paulo, e sua trajetória exemplifica esse movimento complexo. O prédio integra a história da elite paulistana e seu êxito econômico, instituições, conflitos de interesses, a rápida urbanização da cidade, entre outros. No entanto, narrar tantas histórias exigiria um estudo mais abrangente e aprofundado. Neste trabalho, propomos um recorte focado nos atores-chave da trajetória do prédio, como base para refletir sobre a ascensão e declínio do espaço urbano onde se insere.

Iniciamos com uma breve contextualização do centro novo a partir de reflexões de Flávio Villaça (2011) sobre o espaço como produto social, e de Heitor Frúgoli Jr. (2001) e Raquel Rolnik (1997), sobre São Paulo e suas centralidades evidenciando a formação e ascensão do sítio onde o prédio foi construído. Refazemos de forma sintética o percurso histórico desse espaço através do trabalho de Pablo Hereñú (2007), mencionando o rearranjo dos agentes, através do trabalho de Oliveira (1986) passando pela contribuição de Hugo Segawa (1984) sobre Elisiário Antônio da Cunha Bahiana, arquiteto do edifício. Observamos, então, a história da Santa Casa de Misericórdia, sua idealizadora, através do trabalho de Glauco Carneiro (1984), e encerramos contextualizando o cenário atual de esvaziamento e resistência com a contribuição de Valéria Bomfim (2004) e Beatriz Kara-José (2010), e com provocações sobre o valor pecuniário do prédio, sua destinação final e possíveis soluções para o centro.

O centro novo

Partindo da premissa de que o espaço urbano é uma construção social, moldado pela sociedade e não apenas um dado natural, e com base na análise através da perspectiva do materialismo histórico, pôde-se compreender a geografia para além da mera descrição do espaço físico (VILLAÇA, 2011). Para compreendermos melhor as cidades e seus elementos, considerando sua complexidade, é necessário observar como as relações sociais se desenrolaram nas instituições, integrando diversos atores que buscam satisfazer seus interesses. A observação isolada de um ou outro elemento não é produtiva; é preciso adotar uma perspectiva ampla, olhando de cima e para trás, para obter um quadro panorâmico desse movimento.

São Paulo, embora tenha um centro territorialmente bem definido, experienciou um espraiamento de novas centralidades devido a sucessivas expansões imobiliárias desde o final do século XIX. Em uma lógica capitalista, a produção do espaço na cidade moderna é orientada pelo lucro, e é esperado que, em uma cidade com uma grande concentração de capital e interesses influenciando a política, essas expansões sejam proporcionais (cf. FRÚGOLI-JR., 2000; ROLNIK, 1997).

A primeira expansão significativa da cidade ocorreu na segunda metade do século XIX, atravessando o vale do ribeirão Anhangabaú em direção a um promontório onde a Praça Ramos de Azevedo está localizada hoje. A história dessa expansão inicial está intrinsecamente ligada ao Edifício João Bricola. Desde sua fundação, em 1554, até meados do século XIX, a cidade de São Paulo estava concentrada em seu local original, conhecido como *triângulo histórico*. Com o surto cafeeiro, essa configuração começou a mudar (HEREÑÚ, 2007), arruamentos surgiram nos vales, e a cidade se expandiu para além desse perímetro. O Vale do Anhangabaú era mais acessível para atravessar do que o vale do Tamandateí, e a expansão natural se deu nessa direção. Uma ligação em nível sobre o vale era necessária e, em 1892, São Paulo inaugurou seu primeiro viaduto, o Viaduto do Chá, e pôde conquistar o oeste. As classes de maior renda foram as principais ocupantes dessa nova área, que, de tão próxima ao centro, passou a ser chamada de centro novo. Em 1911, o novo Teatro Municipal foi inaugurado, no local conhecido, então, como Morro do Chá, concebido pela elite paulistana como símbolo de refinamento cultural. “Nesta nova configuração a localização do vale [do Anhangabaú] passou a ser central. Um grande espaço vazio no coração da cidade, respiro entre as estreitas ruas do centro velho e as pujantes construções do centro novo” (HEREÑÚ, 2007, p. 61). As atenções da cidade convergiram para o Vale do Anhangabaú naquele momento e é interessante notar o jogo de “interesse dos grupos dominantes na construção dos espaços de representação do desenvolvimento econômico e social proporcionado pela cultura do café” (HEREÑÚ, 2007, p. 65). Entre 1890 e 1911, várias propostas para a área foram apresentadas, buscando atender aos interesses dos proprietários de terras próximas. O projeto do urbanista francês Joseph Antoine Bouvard foi escolhido, e o Vale do Anhangabaú foi projetado como o novo jardim da cidade, concluído em 1917.

No centro novo, até o início dos anos 1930, predominavam edifícios de pequeno porte, mas a partir desse período, prédios maiores começaram a surgir. O Viaduto do Chá original, de estrutura metálica, não conseguia lidar com a crescente demanda, levando a um concurso público em 1934 para sua readequação. O projeto vencedor, do arquiteto Elisiário Bahiana, propôs uma nova ligação

totalmente em concreto armado, com o dobro da largura, fortalecendo a conexão entre o centro antigo e o centro novo. Isso incentivou a ocupação e a verticalização além do vale.

Com as ligações fortalecidas e a presença generalizada de automóveis, a distância não era mais um obstáculo e isso acelerou o declínio dos edifícios no centro antigo (VILLAÇA, 1989). O centro novo experimentaria um período de ouro nos próximos 20 anos, com crescimento vertical, investimentos privados e públicos, e a construção de diversos edifícios de grande porte. Galerias comerciais e “lojas elegantes” (LANG, 1991 apud FRÚGOLI-JR., 1995 p. 27) surgiram na rua Barão de Itapetininga e arredores, constituindo a nova área de circulação da elite e o início da popularização do comércio no centro velho.

Nesse contexto, grandes empresas e instituições buscaram se reposicionar no rearranjo espacial da cidade em transformação.

A troca dos terrenos

Em 1936, o Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, estava interessado na construção de uma nova sede compatível com sua estatura econômica e estudava um local para a obra. A diretoria determinou que o lugar ideal seria um lote ocupado pelo Palacete João Brícola, na Praça Antônio Prado, pela sua proximidade com a Rua XV de Novembro, onde se concentravam as casas bancárias na época. O palacete pertencia à Santa Casa de Misericórdia, recebido como herança do banqueiro João Brícola.

Nascido na Itália, Giovanni Briccola chegou ao Brasil em 1865 para trabalhar como engenheiro na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Depois dedicou-se ao comércio, às importações, ao câmbio, ao agenciamento de imigrantes italianos para o Brasil e à filantropia. Fez fortuna quando se tornou correspondente do Banco de Nápoles, casa que detinha o monopólio das transferências entre os imigrantes e suas famílias na Itália (QUEIROZ; ZOET, 2017). Construiu, na praça Antônio Prado, esquina da rua XV de novembro com a antiga travessa Formosa, sua residência, que ficou conhecida como Palacete João Brícola. Faleceu em 1914, deixando o Palacete, outros imóveis e metade de sua fortuna para a Santa Casa de Misericórdia. Para a instituição, Brícola foi, por décadas, referenciado como “o maior doador de todos os tempos” (CARNEIRO, 1986, p. 715).

Pelo Palacete, o BANESPA ofereceu à Santa Casa outros lotes na Praça Ramos de Azevedo, exatamente em frente ao Teatro Municipal, o que foi aceito. No local do antigo Palacete, onze anos mais tarde, em 1947, o banco inaugurou o Edifício Altino Arantes, outro ícone da arquitetura paulistana (OLIVEIRA, 1986), referenciado até hoje como o *prédio do BANESPA*.

O Prédio João Bricola

Nos terrenos da praça Ramos de Azevedo, recebidos pela permuta com o BANESPA, a Santa Casa de Misericórdia idealizou um edifício comercial, tal qual outros que era proprietária e, buscando preservar a memória do seu maior doador – visto que seu antigo palacete fora entregue ao BANESPA –, denominou o empreendimento como *Prédio João Bricola*.

Com 14 pavimentos e um subsolo, totalizando 12.359 m² de área construída, era na sua inauguração, em 1939, um dos maiores da cidade, confrontando ativa e harmoniosamente o ecletismo do Teatro Municipal. Ainda que de estilos distintos, há um sutil diálogo entre eles, seja pela simetria nas fachadas ou pela semelhança das cores. No projeto inicial, os primeiros 5 pavimentos seriam destinados à loja e os demais para escritórios. Porém o Mappin acabou usando todos os andares e ainda propôs em 1944 a construção de mais um pavimento, que foi negado pela Santa Casa (CARNEIRO, 1986).

Figura 1: O Edifício João Bricola em junho de 2023.

Fonte: Hermógenes Moussallem Vasconcelos, 2023

O Mappin Stores

Assim como o BANESPA, também em 1936, o Mappin Stores começava a planejar uma mudança, pois seu contrato de aluguel, na Praça do Patriarca, encerraria em 1939 e não havia, até então, um acordo de renovação vantajoso com o antigo locador. A princípio, a loja também procurou o Palacete João Brícola, na Praça Antônio Prado, mas já era tarde, o BANESPA já havia fechado negócio com a Santa Casa que, por sua vez, lhe ofereceu o prédio que idealizava na Praça Ramos, nos terrenos trocados com o BANESPA.

Estabelecer-se do outro lado do Anhangabaú era, naquele tempo, uma ousadia, mas o Mappin Stores, reunindo a coragem necessária, topou negócio e cruzou o vale – carregando consigo seu icônico relógio da fachada. Nascia assim uma parceria duradoura que faria do novo *Prédio João Brícola* a casa do Mappin Stores pelos próximos 60 anos.

A história do Mappin Stores começa em 1913, em São Paulo, como loja de departamentos, a partir da divisão da Mappin & Webb, filial brasileira da tradicional loja de cristais e prataria, fundada em 1774, em Sheffield, Inglaterra. Sua primeira loja ficava na Rua XV de novembro e mudou-se para a Praça do Patriarca em 1919. Naquele tempo, comprar no estabelecimento era restrito às classes de maior renda e símbolo de bom gosto e distinção (PEIRÃO; ALVIM, 1985).

Figura 2: Propaganda de 1939 do Mappin Stores fazendo alusão à mudança da Praça do Patriarca para o novo prédio na Praça Ramos, através do novo Viaduto do Chá.

O
MAPPIN
vae mudar

Reflictam no significado desta noticia e... aproveitem as
offerlas sem exemplo da nossa movimentadissima

Liquidação de Mudança

Chama-se a atenção para as mercadorias expostas nas varias
mesas e onde os PREÇOS NOVAMENTE REMARCADOS accusam

Excessivos Descontos!

A CASA ABRE-SE AS 9 HORAS

MAPPIN STORES
SOCIEDADE ANONIMA INGLEZA

Fonte: PEIRÃO e ALVIM (1985, p. 105)

O arquiteto Elisiário Bahiana

A vitória do concurso do Viaduto do Chá renderia a Elisiário Bahiana visibilidade, prestígio e novos projetos, dentre eles, na cabeceira do viaduto, sendo praticamente um prolongamento, *um complexo arquitetônico*, o Prédio João Brícola. Podemos especular que tanto a intenção de confiar o projeto do edifício à mesma mente criativa que desenhou o novo viaduto, quanto o seu trânsito nas elites, contribuíram para a escolha do arquiteto pela Santa Casa.

Bahiana nasceu no Rio de Janeiro, em 1891, em uma família de construtores. Formou-se na Escola Nacional de Belas-Artes como engenheiro e arquiteto em 1920. Nesta década, desenvolve, na então capital federal, diversas obras de visibilidade. Na praça Mauá, em parceria com o arquiteto Joseph Gire, projetou o edifício “A Noite”, construído entre 1927 e 1929, que na época rivalizou com o Edifício Martinelli, de São Paulo, finalizado em 1934, o título de maior arranha-céu do país. Em 1928, Bahiana começou sua frutífera participação na Sociedade Comercial e Construtora, de São Paulo, com quem desenvolveu o Edifício Saldanha Marinho, o Jockey Club, em parceria com Henri Sajous, e muitos outros notáveis edifícios na cidade, para onde se muda em 1930 (SEGAWA, 1984).

O arquiteto classificava o próprio trabalho como “moderno, ao gênero *Perret*”, e sua clientela como “futurista”, como explicou em entrevista a Hugo Segawa (1984, apud MANCINI, 2013, p. 186), e esta foi sua identidade. Ainda não era corrente o termo *art déco*, que nascera pouco antes, na *Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*, em Paris no ano de 1925.

Figura 3: O arquiteto Elisiário Bahiana em 1979 em foto de Hugo Segawa.

Disponível em: https://revistaprojeto.com.br/wp-content/uploads/2020/11/9_elisario_bahiana-1024x744.jpg. Acesso em: 21 jun. 2023.

1 Em referência ao arquiteto belgo-francês Auguste Perret, um dos precursores do uso da estrutura em concreto armado e em assumi-la como recurso estético.

Figura 4: Planta-baixa do pavimento térreo do Edifício João Bricola – 1937.

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP

Figura 5: Perspectiva do edifício, por Elisiário Bahiana, de 1936.

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP

A Santa Casa de Misericórdia

A Confraria da Misericórdia de Lisboa, criada em 1498 pela Rainha D. Leonor, inspirada em organização similar de Florença, na Itália, era uma irmandade que “atuava junto dos pobres, presos, doentes [...] e apoiava os chamados ‘envergonhados’, pessoas decaídas na pobreza, por desgraça” (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, 2023) é a *mãe* e modelo de todas as demais confrarias que viriam a surgir a partir daí. Também conhecida como Irmandade da Misericórdia, ou simplesmente Santa Casa, a instituição estava intimamente ligada à Coroa portuguesa e às conquistas territoriais do reino. A organização logo foi replicada em todas as possessões portuguesas e se mostrou muito útil na preservação da ordem, articulando a religião e a assistência social, e foram fundamentais para a consolidação do próprio império luso. Segundo Glauco Carneiro (1986, p. 53),

[...] a genialidade da solução foi reunir, sob a denominação e as obrigações de irmãos, fidalgos e oficiais mecânicos, ao lado de um certo número de letrados, todos animados do fim único de bem-fazer pela prática da caridade cristã, envolvendo-se num salutar convívio social, donde não podia deixar de resultar benéfica e decisiva influência na aproximação das classes em que se compunha a sociedade do tempo.

Ou seja, era uma organização em que as elites convergiam para praticar caridade por meio de doações ou trabalho direto, ganhando prestígio diante de Deus, do Rei e da sociedade. A primeira Irmandade de Misericórdia no Brasil foi fundada em São Vicente, por Brás Cubas, em 1543. Posteriormente, elas se espalharam em novas vilas. Em São Paulo, a primeira menção é de 1562, tornando-a uma das mais antigas instituições locais, com história entrelaçada à da cidade. As elites também tinham ligação com ela, sendo que “a classe empresarial paulista sempre esteve envolvida com a caridade praticada através da Santa Casa” (CARNEIRO, 1986, p. 822). Isso é evidenciado pelas numerosas ruas e avenidas da cidade nomeadas em homenagem a personalidades ligadas à Irmandade. Assim, embora não seja uma entidade estatal, pode ser considerada política, dada a busca das lideranças locais por distinção e boas relações sociais proporcionadas pela associação.

Além das doações em vida, essa elite também deixava parte de sua herança para a instituição. João Brícola fez isso, contribuindo para o grande patrimônio imobiliário adquirido ao longo dos séculos, com diversas edificações na cidade (CARNEIRO, 1986, p. 563). A renda proveniente de aluguéis sustenta as atividades assistenciais da Irmandade, no entanto, ao longo da história, houve momentos em que as despesas superaram as receitas, como em 2014, quando a instituição enfrentou uma das maiores crises, acumulando dívidas de até R\$ 900 mi.

A troca de mãos

Nesse contexto, o Edifício João Brícola foi vendido, em 2019, por R\$70 mi para a São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. A compradora, empresa do ramo de administração de imóveis de escritórios, oriunda da cisão de ativos das Lojas Americanas S.A., em 1999, tem como maiores acionistas familiares de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, segundo relatórios da página de relação com investidores (RI) da empresa. O trio de empresários,

em janeiro de 2023, chamou atenção pelos relatos de dívida bilionária das Lojas Americanas S.A., empresa mãe da São Carlos S.A.

A negociação de edifícios é o foco da São Carlos S.A. mas curiosamente, a crise das Lojas Americanas coincidiu com a decisão de vender o Edifício João Brícola e outros ativos. De acordo com relatórios, o Edifício João Brícola, com 12.359 m² de área bruta locável, foi vendido por R\$ 71,5 mi em abril de 2023, ou seja, R\$5.785,25/m². Esse dado ilustra a desvalorização em relação a outros imóveis vendidos pela empresa no mesmo período. Por exemplo, o Edifício Jardim Europa, nos Jardins, de 9001 m², foi vendido por R\$ 150 mi, ou seja, R\$ 16.664,81/m², dois meses antes, em fevereiro de 2023.

Apesar de o Edifício Jardim Europa ter certificação *Triple A*, indicando alta excelência tecnológica e eficiência, é interessante notar que o Edifício João Brícola, um exemplar de seu tempo em localização privilegiada, cercado por bens de valor simbólico da capital paulista, valha aproximadamente um terço do valor de um edifício novo em um bairro valorizado de São Paulo.

A popularização

Entre os decênios de 1960 e 1990, houve um grande deslocamento das elites, acompanhadas pelo comércio e serviços para novas regiões do quadrante sudoeste de São Paulo, em especial a região da Avenida Paulista, e posteriormente a da Avenida Faria Lima, assim como a concentração do investimento público nessas áreas, já bastante valorizadas (ROLNIK, 1997). De acordo com Beatriz Kara-José (2010), esse deslocamento contribuiu para a transformação do centro e sua consequente *popularização*, amplamente referida como *deterioração ou degradação*, segundo a autora, termos imbuídos de caráter ideológico. A região passou a receber um contingente cada vez maior de pessoas de classes populares, boa parte composta por migrantes de outros estados (FRÚGOLI-JR, 1995); muitos passaram a desenvolver atividades informais como estratégia de sobrevivência, concomitantemente viu-se a deterioração de parte de seus equipamentos urbanos e o declínio de seu valor imobiliário. Heitor Frúgoli-Jr. frisa que não é possível afirmar que a popularização foi o determinante para essa deterioração do espaço público, mas que aconteceu em paralelo (FRÚGOLI-JR, 2000, p.61). É possível que políticas escassas, erráticas e um “contexto autoritário [que] acarretou [...] obras descabidas e predatórias” (FRÚGOLI-JR, 2000, p.58) tenham contribuído para essa degradação, como o Elevado Costa e Silva – atual Elevado João Goulart [Minhocão] – e a antiga Praça Roosevelt, por exemplo, além da já citada concentração dos investimentos públicos no quadrante sudoeste.

O Mappin, em falência², encerrou suas portas no Edifício João Brícola em 1999, cedendo lugar a marcas de varejo populares; o Grupo Pão de Açúcar operou no local uma loja do supermercado Extra por 5 anos e, em novembro de 2004, a Casas Bahia se tornou sua última inquilina, ali permanecendo por 19 anos, até março de 2023.

² Cabe mencionar a onda de falências que abalou o mercado de varejo em fins do decênio de 1990, quando grandes redes como Mappin, Mesbla, Lojas Brasileiras – LOBRÁS e Arapuã encerraram suas atividades.

Esvaziamento

A partir dos anos de 2010, e mais recentemente agravado pela pandemia de COVID-19, a quantidade de imóveis vagos na região central se tornou bastante perceptível. Ao caminharmos ali, facilmente encontramos edifícios inteiros fechados e sequências de imóveis ornados com placas de *aluga-se*. Os motivos do esvaziamento são diversos: a obsolescência dos edifícios, a redução da circulação de pessoas e retornos não atraentes. Com isso, os ocupantes procuram outras áreas; e proprietários, diante do custo pouco vantajoso de reformá-los, preferem fechar os imóveis e esperar pela gentrificação da área, evitando locar por um valor muito baixo a um grupo de estrato social inferior ao que ocupava anteriormente (BONFIM, 2004). Além disso, novos paradigmas, decorrentes dos avanços da internet – e acelerados pela pandemia –, alteraram significativamente o modo como compramos, trabalhamos e nos relacionamos com a cidade, parecendo influenciar, a priori, o esvaziamento dos centros comerciais tradicionais.

É comum usarmos o termo *esvaziamento* para dar ênfase à vacância, mas o centro não está, a rigor, vazio. Em São Paulo, como nas grandes metrópoles brasileiras, a desigualdade tem gerado uma população em situação de rua cada vez maior, estimada, em 2023, em 52 mil pessoas (G1, 2023). Note-se que não é o mesmo que consideramos anteriormente como *popularização*, mas, sim, pessoas em grave situação de miséria, habitando marquises e viadutos espalhados na cidade e, pela necessidade de sobrevivência, muitas convergem para o centro, atrás de esmolas, trabalhos simples e de caridade; algumas apenas sem emprego e perspectivas; outras, em situações desumanizantes, criadas em contextos sociais desestruturantes, sem referências de cidadania, com traumas, carentes de amparo psicológico, psiquiátrico, com vícios em entorpecentes, como o *crack*, o álcool etc.

A resistência e o SESC

A conscientização sobre a necessidade de atenção e políticas públicas para o centro é antiga. Desde os anos 1990, houve intervenções pontuais na região, algumas com relativo sucesso, mas em geral, paliativas. Essas ações buscaram requalificar e manter o centro atrativo, envolvendo o Estado, associações, comerciantes, terceiro setor e até movimentos sociais por habitação. Estes últimos, por meio de ocupações, têm levado a sociedade a refletir sobre o escandaloso contraste entre imóveis ociosos e pessoas em situação de rua.

Por fim, após breve exame da trajetória desse espaço, compreendendo sua ascensão, popularização e declínio, destacamos o caráter de *resistência* do Serviço Social do Comércio - SESC. Ao longo de décadas, o SESC investiu em unidades no centro, como o SESC Carmo, Florêncio de Abreu e Consolação. Em 2017, inaugurou uma unidade na antiga loja da Mesbla, na Rua 24 de Maio, após um elogiado projeto de reforma. Agora, volta sua atenção para o Edifício João Bricola, adquirido em abril de 2023, para onde será transferida sua sede administrativa, reservando o térreo para atividades abertas ao público (SESC-SP, 2023).

Fundado em 1946, com o compromisso de beneficiar trabalhadores do comércio e suas famílias, é, desde então, um importante promotor cultural no país, destacando-se em música, teatro, exposições, turismo social, recreação e esportes. Junto com outras instituições, como SENAC, SENAI

e SESI, integra o *Sistema S*, que possui diferentes focos, mas compartilham personalidade jurídica e objetivos similares. São entidades paraestatais, que não visam lucro e oferecem assistência social, médica ou educação a grupos específicos. Não fazem parte da administração pública direta ou indireta, sendo financiadas por fundos provenientes de folhas de pagamento de empresas, administrados e repassados pela Previdência Social. Seus funcionários são regidos pela CLT e, embora não necessitem de concurso público, estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas (MEDAUAR, 2018, p. 89).

Conclusão

É curiosa a trajetória do edifício. Concebido como fonte de renda de aluguel por uma prestigiosa entidade *sui generis* de assistência social, com foco na saúde, a Santa Casa de Misericórdia, em 1939, da qual foi patrimônio até 2019, passa, em 2023, ao patrimônio de outra prestigiosa entidade *sui generis* de assistência social, dessa vez com foco na cultura. Tornou-se famoso por abrigar por décadas o Mappin Stores, de 1939 a 1999, e a Casas Bahia, de 2004 a 2023, e agora será destinado a ser a sede do SESC-SP, cuja razão de existir é justamente o apoio ao trabalhador do comércio, simbólico portanto.

Além do significado dessa destinação, o prédio, em si, tem grande potência simbólica enquanto representante da elitização, popularização e esvaziamento e resistência do centro. Mesmo parecendo não haver destino mais digno para o edifício, dado o prestígio que tem o SESC, trazemos aqui ponderações: lembrando que a antiga loja da Mesbla, próxima dali, foi transformada no SESC 24 de maio, sempre poderemos contar com a instituição para a salvaguarda de outros edifícios importantes que venham a fechar? A conversão de edifícios vazios em SESC está longe de ser um problema, pelo contrário, a instituição é benquista e referência na promoção do bem-estar social. O que preocupa é o fechamento de mais uma loja e a profusão de placas de *aluga-se* em local tão privilegiado, evocando reflexões sobre a saúde do espaço urbano tradicional, o futuro do comércio de rua, e sobre a contradição entre a grave vulnerabilidade social e a ociosidade de tantos imóveis.

O contexto do fechamento do edifício nos faz pensar que talvez o melhor para o futuro do centro e da cidade – na esteira do pensamento de Jane Jacobs (2014) –, seja a mescla de habitação, comércio e serviços, em edifícios velhos e novos, movimentando calçadas e reunindo diferentes estratos sociais. Enfim, políticas públicas inclusivas, amplas, duradouras que dinamizem a região; que aproveitem e canalizem a força do mercado para o bem público, mas que também protejam nossas cidades da pura especulação descompromissada; e, especialmente, políticas que promovam a superação do angustiante quadro de desigualdade social, tão bem sintetizado nos velhos centros das grandes cidades brasileiras.

REFERÊNCIAS

- BOMFIM, V. C. O centro Histórico de São Paulo: a vacância imobiliária, as ocupações e os processos de reabilitação urbana. **Cadernos MetrÓpole**, [S. l.], n. 12, 2004.
- CARNEIRO, G. **O Poder da Misericórdia**: a Santa Casa na História de São Paulo. São Paulo : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, v. 2, 1986.
- FRÚGOLI-JR, H. **São Paulo: espaços públicos e interação social**. São Paulo, SP: Marco Zero : SESC, 1995.
- _____. **Centralidade em São Paulo**: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. 1. ed. São Paulo: Cortez : Edusp, 2000.
- G1. **Cidade de SP contabiliza mais de 52 mil moradores de rua, alta de 8,2% em 2023, afirma pesquisa**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/04/05/cidade-de-sp-contabiliza-mais-de-52-mil-moradores-de-rua-alta-de-82percent-em-2023-afirma-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 11 jul. 2023.
- HEREÑÚ, P. E. R. **Sentidos do Anhangabaú**. Dissertação (mestrado em Arquitetura) FAU USP. São Paulo, 157p. 2007.
- JACOBS, J. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011
- KARA-JOSÉ, B. **A popularização do centro de São Paulo: um estudo de transformações ocorridas nos últimos 20 anos**. 2010. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- LANG, S. I. **Modernização do comércio varejista: lojas de departamento e supermercados em São Paulo**. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1991. v. v. 10
- MANCINI, F. T. **Sajous architecto**: presença e atuação profissional. Dissertação (mestrado em Arquitetura) FAU USP São Paulo, 292p. 2013.
- MEDAUAR, E. **Direito Administrativo Moderno**. 21. ed. Belo Horizonte: Forum, 2018.
- MILLS, C. W. **A elite do poder**. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.
- OLIVEIRA, F. M. D. **Banespa**: 60 anos. São Paulo : Projeto/PW, 1986.
- PEIRÃO, S.; ALVIM, Z. **Mappin: setenta anos**. São Paulo: Ex Libris, 1985.
- QUEIROZ, A. L.; ZOET, M. **Vestígios da memória**: fotografias do patrimônio arquitetônico paulista. São Paulo: Illumina, 2017.
- ROLNIK, R. **A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo**. São Paulo, SP: FAPESP : Studio Nobel, 1997.
- SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DE LISBOA. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. **Santa Casa da Misericórdia de Lisboa**, 2023. Disponível em: <<https://www.scml.pt/sobre-nos/historia/>>. Acesso em: 21 junho 2023.
- SESC-SP. **Sesc SP vai inaugurar 12 unidades nos próximos 10 anos**. 2023. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/sesc-sp-vai-inaugurar-12-unidades-nos-proximos-10-anos/>. Acesso em: 14 jul. 2023.
- SEGAWA, H. Elisiário Bahiana e a arquitetura art deco. **Revista Projeto**, São Paulo, 1984.
- VILLAÇA, F. **Sistematização crítica da obra escrita pelo prof. Dr. Flávio José Magalhães Villaça sobre o espaço urbano**. São Paulo: Tese de livre docência FAU USP, 1989.
- _____. São Paulo: segregação urbana. **Estudos Avançados**, São Paulo, 2011. 37-58.